

КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ И МИНЕРАЛЫ

Зайниева Раиса Баходировна

Файзуллаева Шахриёна Собир кизи

100-23 КТ студентка

Сапарова Севинч Нишоновна

102-23 КТ студентка

Бухарский инженерно технологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10208288>

Земная кора на 1.7% состоит из карбонатных пород, в основе которых лежат соли угольной кислоты H_2CO_3 . Геологи и минералоги утверждают, что в глубине нашей планеты карбонатные породы не образуются. Этому препятствует кремниевая кислота. Ученым не известно ни одного минерала в изверженных породах, который содержал бы соли угольной кислоты. В то же время глубинные породы удерживают водные растворы угольной кислоты в своих пустотах механически. В этих включениях содержится угольной кислоты в 5-6 раз больше, чем в атмосфере. Поэтому в далеком прошлом, да и в настоящее время, в областях действующих вулканов в атмосферу выбрасываются огромные количества углекислого газа (диоксида углерода CO_2). Описаны случаи, когда подземные струи CO_2 столь интенсивны и выбрасываются под таким высоким давлением, что вследствие перепада давления у выхода на поверхность образуется твердый, похожий на снег диоксид углерода. Этот же газ во многих местах выходит из глубин земли по трещинам в виде насыщенных водных растворов, которые мы называем, не всегда обоснованно, нарзанами.

Происхождение разнообразных карбонатных пород имеет в основном биологическое начало. За многие миллионы лет морские животные поглощали угольную кислоту и ионы кальция, строили свои скелеты и панцири из CaCO_3 . Отмирая они устилали дно морей слоями карбонатных осадков. Вначале на дне морей образуется илистая масса, состоящая из скелетов и панцирей, смешанных с продуктами гниения отмерших организмов. Из этой илистой массы в результате химических и физических процессов со временем образовались породы известняков (CaCO_3), доломит $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$, мергели осадочные породы из карбонатов и глин а также мел тонкозернистый, мягкий, белый известняк. Он представляет собой полу связанную морскую породу, состоящую преимущественно из скелетов морских планктонных микроорганизмов, содержащую мелкие ходы, образуемые мельчайшими животными выедающими на массы

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

находящийся в ней ил Именно на этого известняка вырабатывают всем хорошо известные школьные мелки. Промышленное же применение мела довольно чистого природного карбоната кальция - весьма широко. В больших количествах он используется для производства извести, цемента, стекла. Образующиеся в природе карбонатные породы, конечно, кроме основного вещества содержат большее или меньшее количество примесей. Основными же минералами, составляющими карбонатные породы, являются кальцит (от лат. *calx* - известь) и арагонит (названный по области Арагон в Испании). Оба они имеют одинаковый состав (известь) и форму CaCO_3 , но отличаются строением кристаллической решетки. Арагонит со временем переходит в широко распространенный породообразующий минерал кальцит.

Огромные массы карбонатных пород также создают крохотные Морские организмы - коралловые полипы. За сотни тысяч лет они образовали огромные постройки в виде морских рифов и даже целых коралловых островов, представляющих собой довольно чистый карбонат кальция. Имеется информация о том, что из белых кораллов стоматологи начали делать искусственные зубы. Хирурги их используют для изготовления вставок в разрушенные кости. Оказывается, коралл не отчуждается организмом человека и хорошо приживается. Его пористая структура постепенно заполняется новообразованной костной тканью и становится весьма крепкой. Кроме широко распространенных белых кораллов в мелких субтропических водах вдоль береговой линии Австралии, Малайзии, Персидского залива, Средиземноморья и Японии встречаются весьма редкие и ценные розовые и красные кораллы. Окраску им придают темно-коричневые органические вещества, выделяемые определенными видами морских полипов. С древних времен и по сей день красные и розовые кораллы широко применяют для изготовления различных украшений.

Давно замечено, что при ношении на теле красные кораллы выцветают под воздействием выделений потовых желез. Скорость выцветания у разных людей сильно отличается. В связи с этим бытовало мнение, что изменение цвета красного коралла может служить предвестником болезни. В Южной и Юго-Восточной Азии растертые до порошка некоторые виды кораллов продают в аптеках. Дело в том, что кораллы из определенных мест содержат ценные вещества простогландины, способствующие управлению физиологическими процессами и коррекции

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

патологических сдвигов в организме человека. В результате геологических процессов в одних регионах дно морей медленно опускалось, а в других поднималось на поверхность, образуя горные массивы известняковых пород. Известняки сравнительно легко обрабатываются механически (многие из них можно пилить пилой) и потому издавна широко использовались в качестве материала для строительства жилых домов, храмов, крепостных сооружений. Кроме белых и серых известняков встречаются разновидности различных цветов и оттенков: розовые, палевые, красно-бурые, зеленоватые и даже черные. Окраска определяется примесями- глинистыми частицами, соединениями железа, минералом глауконитом зеленого цвета, органическими соединениями. Известняки с равномерно мелкозернистой структурой используют для литографской (гр. lithos камень, graphō - пишу) печати одного из видов графического искусства. В литографии на плоскую поверхность известняка жирной тушью или литографским карандашом наносят рисунок, а пробельные участки увлажняют и тем самым делают их невосприимчивыми к краске. Лучшим для литографии считается зольнхофенский плитняковый известняк (Германия). Литография в настоящее время сохранила свое значение, главным образом, для изготовления художественных эстампов.

Доломиты $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ образовались в морских бассейнах из известняков частичным замещением кальция на имеющийся в морской воде магний. Для доломита не характерна тонкая слоистость. В природе он часто встречается в виде мощных скалистых утесов. Доломит" применяется в строительстве наряду с известняком, но в меньших масштабах, так как реже встречается. От известняка его отличают, смачивая раствором соляной кислоты: известняк при этом вскипает (благодаря выделению углекислого газа) при комнатных температурах, а доломит при нагревании. - лишь при нагревании. При определенных условиях (высоких давлениях и повышенных температурах) происходила перекристаллизация известняка с образованием плотного зернистого минерала мрамора, состав которого, как и известняка, выражается формулой CaCO_3 . Бывает и так, что перекристаллизация не доходит до конца, тогда образуется мраморизованный известняк. В отличие от мрамора в нем сохраняются некоторые первоначальные особенности. например, не ясные, но распознаваемые остатки ископаемых раковин. Мрамор на изломе имеет типичную сахаровидную структуру Его цвет

зависит от примесей соединений металлов. Чисто белые, бледно-розовые и черные сорта мраморов довольно редки. Чаще всего встречается мрамор серого, зеленоватого, розового, красного, желтого, зеленого цветов. Установлено, что оксиды железа окрашивают его в красный цвет, высокодисперсный сульфид железа - в черный с синеватым отливом, гидроксиды железа и карбонаты железа и марганца - в желтые и бурые тона, железосодержащие силикаты - в зеленые. Серые, голубоватые и черные цвета мрамора могут быть обусловлены также примесями графита или битумов.

Литературе:

1. Мавланов Б. А., Худойназарова Г. А., Гафурова Г. А. Исследование кинетических закономерностей радикальной полимеризации гетероциклических эфиров метакриловых кислот //Наука. Мысль: электронный периодический журнал. – 2015. – №. 1. – С. 59-64.
2. Зайниева Раиса Баходировна, Шарипова Мохичехра Баходир кизи. (2023). ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН. MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE, 2(6), 73–76.
3. Olimov B. B., Akhmedov V. N., Gafurova G. A. Application of derivatives of diatomic phenols as corrosion inhibitors //Euro Asian Conference on Analytical Research (Germany. – 2021. – Т. 15. – С. 136-138.
4. Bobir O., Vokhid A., Gulnoz G. Production and use of corrosion inhibitors on the basis of two-atomic phenols and local raw materials //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 11-2 (89). – С. 85-88.
5. Ахмедов В., Олимов Б., Гафурова Г. Винилачетилен иштирокида винил эфирлар олиш //НамДУ илмий ахборотномаси-Научный вестник НамГУ. – 2021. – С. 37-43.
6. OLIMOV B., GAFUROVA G., QUDRATOV O. Production and properties of corrosion inhibitors in the oil and gas industry //Universum. – 2022. – С. 47-51.
7. Olimov B. B., Akhmedov V. N., Gafurova G. A. Application of derivatives of diatomic phenols as corrosion inhibitors. Euro Asian Conference on Analytical Research (Germany).
8. Гафурова Г. А., Мухамадиев Б. Т. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ПРЕМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ (ЭМП) НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ (НЧ) //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 10-2 (76). – С. 60-62.
9. Садикова М. И. СВЕРХКРИТИЧЕСКАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ (СКФХ) ЭКСТРАКТОВ ЦВЕТКОВ ДЖИДЫ И ЛИСТЬЕВ ЩЕЛКОВИЦЫ //Главный редактор. – 2022. – С. 62

10. Мухамадиев Б. Т., Садикова М. И. Применение электромагнитного поля низкой частоты (эмп нч) в производстве растительных ингредиентов //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 11-2 (77). – С. 34-36.
11. Садикова М. И., Касимова Н. А. К вопросу оценки химической безопасности пищевых продуктов //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 6-2 (84). – С. 25-28.
12. Садикова М. И., Мухамадиев Б. Т. Использование плодоовощных криопорошков в пищевой технологии //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 4 (82). – С. 46-49.
13. Садикова М., Туробов Ж. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И БУМАГИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 170-174.
14. Садикова М. И. и др. КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ГАЗОВ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 20. – №. 1. – С. 43-47.
15. Садикова М. И., Мухамадиев Б. Т. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИОГЕННЫХ ПОРОШКОВ, ОБОГАЩЕННЫХ СО₂-ЭКСТРАКТАМИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 12-2 (78). – С. 13-15.
16. Садикова М. И. и др. МИНЕРАЛЬНОЕ И ОРГАНИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 20. – №. 1. – С. 51-55.
17. Садикова М. И. КАТАЛИЗАТОР. КАТАЛИЗАТОР ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ, ҚАЙТАРИЛИШ ҲОЛАТИ //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 10-15.
18. Садикова М. И., Шухратовна Қ. С. КООРДИНАЦИОН БИРИКМАЛАР НАЗАРИЯСИ //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2022. – Т. 2. – №. 17. – С. 63-67.
19. Bobir O., Mashhura S., Islom B. Technology of obtaining effective corrosion inhibitors in the oil and gas industry //Universum: технические науки. – 2022. – №. 1-3 (94). – С. 85-87.
20. Sadikova M. FROM INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING CHEMISTRY SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF USE //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 429-431.
21. Sadikova M. ESSENCE AND OBJECTIVES OF PROBABILISTIC MICROBIOLOGY //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2023. – Т. 11. – №. 5. – С. 2270-2276.

22. CRYSTAL M. P. O. F. F. V. O. S. INFLUENCE OF HEXAGONAL SYMMETRY STRESSE ON DOMAIN STRUCTURE AND MAGNETIZATION PROCESS OF FeVO₃ SINGLE CRYSTAL.
23. Атоев Э. Х., Гафурова Г. А. Рафинирование и экстракция семян тыквы сверхкритической углекислотой //Universum: технические науки. – 2020. – №. 5-2 (74). – С. 26-28.
24. Бердиева З. М., Гафурова Г. А. Химические проблемы экологии в пищевой промышленности и пути их решения //Молодой ученый. – 2015. – №. 9. – С. 453-455.
25. Жумаев Ж. Х., Гафурова Г. А. ТЕХНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОЛИЗОВАННЫХ БЕЛКОВ //Интернаука. – 2017. – №. 1-2. – С. 17-19.
26. Атоев Э. Х., Гайбуллаев Х. С., Гафурова Г. А. ЗАЩИТА ЭКОЛОГИИ-ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ //ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ. – 2014. – С. 62-63.
27. Гафурова Г. А., Нуриев А. СТРОЕНИЕ ФЕРМЕНТОВ //Conferencea. – 2022. – С. 432-434.
28. Гафурова Г. А., Мухамадиев Б. Т. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ПРЕМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ (ЭМП) НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ (НЧ) //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 10-2 (76). – С. 60-62.
29. Мавланов Б. А., Худойназарова Г. А., Гафурова Г. А. Исследование кинетических закономерностей радикальной полимеризации гетероциклических эфиров метакриловых кислот //Наука. Мысль: электронный периодический журнал. – 2015. – №. 1. – С. 59-64.
30. Атоев Э. Х., Гафурова Г. А. Сбалансированность тестовых заданий как один из важных элементов обеспечения их качества //Молодой ученый. – 2016. – №. 3. – С. 775-777.
31. Olimov B. B., Akhmedov V. N., Gafurova G. A. Application of derivatives of diatomic phenols as corrosion inhibitors //Euro Asian Conference on Analytical Research (Germany. – 2021. – Т. 15. – С. 136-138.

